

УДРУЖЕЊЕ ПЕДИЈАГАРА СРБИЈЕ

XXI семинар

ПЕДИЈАТРИЈСКА ШКОЛА
СРБИЈЕ

од 10. до 16. јуна 2018. године, Златибор

ЗБОРНИК ПРЕДАВАЊА

XXI seminar
ПЕДИЈАТРИЈСКА ШКОЛА
СРБИЈЕ
Зборник предавања

УДРУЖЕЊЕ ПЕДИЈАТАРА СРБИЈЕ

XXI

ПЕДИЈАТРИЈСКА ШКОЛА

СРБИЈЕ

Злаибор, 10-16. јун 2018.

ЗБОРНИК ПРЕДАВАЊА

ПОКРОВИТЕЉ

XXI семинара
ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ШКОЛЕ СРБИЈЕ

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Издавач

Удружење педијатара Србије
Радоја Дакића 8, 11070 Нови Београд
Телефон: 011 31 08 232
Факс: 011 26 97 232
E-mail: majkaidete@ptt.rs
Web: www.udruzenjepedijatara.rs

**Извршни организатор Семинара
SMART Travel**

Светог Саве 43, 11000 Београд
Телефони: 011 308 74 87, 308 66 94
Факс: 011 308 66 95
E-mail: office@smart-travel.rs
Web: www.smart-travel.rs

Тираж 500 примерака

ISBN 978-86-85527-24-1

Прелом и иришрема

Атеље, Београд
www.atelje.rs

Штампа

Досије студио, Београд
www.dosije.rs

Место и година издања
Београд, 2018.

ISBN 978-86-85527-24-1

9 788685 527241 >

XXI СЕМИНАР ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ШКОЛЕ СРБИЈЕ

Златибор, 10 - 16. јун 2018.

РЕЦЕНЗЕНТИ

Проф. др Радован Богдановић
Проф. др Недељко Радловић

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИЦИ ЗБОРНИКА

Проф. др Драгана Јанић
Проф. др Срђан Пашић

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Проф. др Драгана Јанић

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Проф. др Срђан Пашић

РЕДАКЦИЈСКИ КОЛЕГИЈУМ

Прим. мр сци. мед. Драгана Лозановић
Проф. др Јадранка Јовановић Привродски
Проф. др Слободан Обрадовић
Проф. др Георгиос Константиnidис
Проф. др Нада Константиnidис
Проф. др Александра Стојадиновић
Проф. др Драгица Одаловић
Проф. др Биљана Вулетић
Проф. др Бранимир Несторовић
Проф. др Јован Кошутић
Проф. др Мирјана Костић
Проф. др Саша Живић
Проф. др Александра Брегун Дороњски
Проф. др Зоран Радојичић
Проф. др Лидија Докмановић
Проф. др Милица Бајчетић
Проф. др Гордана Костић
Доц. др Маја Ђорђевић Милошевић
Доц. др Милош Кузмановић
Асист. др сци. мед. Полина Павићевић

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК

Вања Михаиловић

САДРЖАЈ

РЕЦЕНЗИЈА.....	VII
ПРЕДАВАЊЕ ПО ПОЗИВУ	IX
ЗНАЧАЈ СИНДРОМА СА ПРЕДИСПОЗИЦИЈОМ КА МАЛИГНИТЕТУ У ИЗУЧАВАЊУ РАКА У ДЕЦЕ	XI
Татјана Станковић	
АУТОРИ РАДОВА	XXI
1. СОЦИЈАЛНА ПЕДИЈАТРИЈА	1
1.1. ОСОБЕНОСТИ ПАЛИЈАТИВНОГ ЗБРИЊАВАЊА У ПЕДИЈАТРИЈИ.....	3
Борисав Јанковић, Владислав Вукомановић, Драгана Лозановић	
1.2. ПОТРЕБЕ ЗА ПАЛИЈАТИВНИМ ЗБРИЊАВАЊЕМ ДЕЦЕ У СРБИЈИ	5
Владислав Вукомановић	
1.3. СТАНДАРДИ ПАЛИЈАТИВНОГ ЗБРИЊАВАЊА ДЕЦЕ.....	8
Драгана Лозановић	
1.4. ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ ДЕЦЕ У СРБИЈИ: ОРГАНИЗАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА	15
Лидија Кривокапић Докмановић	
1.5. ПСИХОЛОШКИ АСПЕКТИ ПАЛИЈАТИВНОГ ЗБРИЊАВАЊА ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА	18
Тамара Кликовац	
1.6. ОТКЛАЊАЊЕ И УБЛАЖАВАЊЕ БОЛА КОД ПАЛИЈАТИВНОГ ЗБРИЊАВАЊА ДЕЦЕ	21
Душица Симић, Ивана Будић, Марија Стевић	
2. КЛИНИЧКА ГЕНЕТИКА	27
2.1. ГОШЕОВА БОЛЕСТ	29
Јадранка Јовановић Привродски, <u>Ивана Кавечан</u>	
2.2. ГЕНЕТИЧКА ОСНОВА ТАЛАСЕМИЈА: ОД ДИЈАГНОСТИКЕ ДО ТЕРАПИЈЕ	31
Соња Павловић	

2.3. ГЕНЕТИЧКИ АСПЕКТИ НИСКОГ РАСТА	37
Ивана Кавечан, Јадранка Јовановић Привродски	
2.4. ЕПИЛЕПСИЈЕ ДЕЧЈЕГ ДОБА – ГЕНЕТИЧКА ОСНОВА И ИНДИКАЦИЈЕ ЗА ГЕНЕТИЧКО ИСПИТИВАЊЕ.....	42
Горан Чутурило	
3. МЕТАБОЛИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ	49
3.1. ПРИНЦИПИ ТЕРАПИЈЕ УРЕЂЕНИХ БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА	51
Маја Ђорђевић Милошевић, Адријан Сарајлија	
3.2. ТЕРАПИЈА НЕУРОЛОШКИХ ПОРЕМЕЋАЈА КОД УРОЂЕНИХ БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА	56
Драгана М. Богићевић	
3.3. НОВИНЕ У ТЕРАПИЈИ УРОЂЕНИХ БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА	61
Адријан Сарајлија, Маја Ђорђевић Милошевић	
4. НЕОНАТОЛОГИЈА	65
4.1. АСФИКСИЈА НОВОРОЂЕНЧЕТА И ЊЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ – УВОД У ТЕМУ, ДЕФИНИЦИЈА, ИНЦИДЕНЦИЈА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДИЈАГНОЗУ.....	67
Георгиос Константиноидис	
4.2. МУЛТИСИСТЕМСКИ ПОСТАСФИКТИЧНИ ПОРЕМЕЋАЈИ	70
Јелена Мартић	
4.3. ИНДУКОВАНА СИСТЕМСКА ХИПОТЕРМИЈА	76
Милица Ранковић Јаневски	
5. ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ	81
5.1. СЛИКА СОПСТВЕНОГ ТЕЛА КОД АДОЛЕСЦЕНАТА.....	83
Александра Стојадиновић	
5.2. ТЕЛО У АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ: ОГЛЕДАЛЦЕ, ОГЛЕДАЛЦЕ... ИЛИ КАКО УБИТИ ПТИЦУ РУГАЛИЦУ.....	89
Војислав Ђурчић	
5.3. ЕСТЕТСКА ХИРУРГИЈА ВУЛВЕ КОД АДОЛЕСЦЕНТКИЊА.....	94
Зоран Станковић	
6. ИСХРАНА.....	99
6.1. МАСТИ У ИСХРАНИ ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА САВРЕМЕНЕ ПРЕПОРУКЕ.....	101
Недељко Радловић	

АУТОРИ РАДОВА

Асист. др сц. мед. Наталија Ангелкова
Универзитетска дечја клиника, Скопје, Македонија

Асист. др сц. мед. Соња Бојациева
Универзитетска дечја клиника, Скопје, Македонија

Проф. др Милица Бајчетић
*Институт за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију
Медицински факултет Универзитета у Београду
mbajcetic@doctor.com*

Доц. др Драгана Богићевић
*Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
dragana.bogicevic@udk.bg.ac.rs*

Проф. др Александра Брегун Доронски
*Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
adoronjski@yahoo.co.uk*

Асист. др сц. мед Ивана Будић
*Клиника за дечју хирургију Клиничког центра Ниш
Медицински факултет Универзитета у Нишу
ibudic@open.telekom.rs*

Проф. др Јелена Војиновић
*Клиника за дечије и интерне болести КЦ Ниш
Медицински факултет Универзитета у Нишу
vojnovic.jelena@gmail.com*

Проф. др Јадранка Јовановић Привродски
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
jadranka.privrodski@gmail.com

Проф. др Ивана Кавечан
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
ivanakavescan@gmail.com

Проф. др Драган Катанић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
dt_dk2002@yahoo.com

Доц. др Тамара Кликовац
Одељење за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
tklikova@f.bg.ac.rs

Проф. др Марија Кнежевић Поганчев
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
mkr.marija@gmail.com

Проф. др Георгиос Константиноидис
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
srbgeorgios@gmail.com

Проф. др Мирјана Костић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
kostic1mirjana@yahoo.com

Проф. др Јован Кошуткић
Институт за здравствену заштиту мајке и деце Србије
„Др Вукан Чуйкић“, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
kosutic@eunet.rs

2.

Клиничка іенейіка

Модерайор:

Проф. др Јадранка Јовановић-Привродски

Комодерайор:

НСВ др сци. Соња Павловић

2.3. ГЕНЕТИЧКИ АСПЕКТИ НИСКОГ РАСТА

2. Клиничка генетика

✧ Ивана Кавечан, Јадранка Јовановић Привродски
 Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
 Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Раст одражава интеракцију различитих пренаталних и постнаталних утицаја, укључујући исхрану, хормоне, опште здравствено стање и психолошке факторе, те је резултат мултифакторских утицаја и комплексних процеса, као и значајног удела генетичких чинилаца.

По дефиницији, низак раст постоји код индивидуе чија је телесна висина испод трећег перцентила (или испод 2 стандардне девијације) у односу на телесну висину здраве деце истог пола и узраста.

Осим ниског раста који настаје услед дефицита хормона раста и резистенције рецептора на хормон раста описују се и друге форме ниског раста настале услед гастроинтестиналних поремећаја (малапсорпција, целијакија); ендокринолошких поремећаја (хипотиреоза); нефролошких обољења (хронична бубрежна инсуфицијенција); услед психосоцијалне депривације; јатрогене форме (примена кортикостероида). Велику групу узрока ниског раста чине и генетички узроковане форме ниског раста настале услед скелетних дисплазија (ахондроплазија, хипохондроплазија), структурних и нумеричких хромозомских абериација (Тарнеров синдром, Даунов синдром, Едвардсов синдром, Cri du Chat синдром, Wolf Hirschhorn синдром и други), измена генетичког материјала које нису доступне класичном кариотипизацијом типа микроделеција, микродупликација, унипаренталне дизомије, поремећаја генетичког импринтинга, варијације броја поновака појединачних нуклеотида и других абнормалности (1).

Табела 1. Примери нумеричких хромозомских абериација удружених са ниским растом

Хромозом	Синдром	Узрок	Симптоми
Хромозом 21	Даунов синдром (ОМИМ: 190685)	Тризомија 21. хромозома	Низак раст, специфични дисморфолошки знаци; кашњење психомоторног развоја
Хромозом X	Тарнеров синдром (ОМИМ: -)	Монозомија X хромозома	Низак раст, снижене интелектуалне функције, дисморфолошки знаци, коарктација аорте, инфертилитет, потковичаст бубрег, невуси.
хромозом Y	Мешовита гонадна дисгенеза (ОМИМ: -)	X/Y мозаицизам	Низак раст код оба пола; парцијална вирилизација, амбигус гениталије; асиметричан развој тестиса, крипторхизам, парцијална тестикуларна дисгенеза, хипоспадија. Нормалан психомоторни развој.

Табела 2. Примери обољења са ниским растом узрокованих структурним хромозомским аберацијама

Хромозом	Синдром	Узрок	Симптоми
Хромозом 2	Синдром микродупликације 2p16p22	Микродупликација 2p16p22	Низак раст, касни коштано сазревање, дизморфија лица
Хромозом 4	Wolf-Hirschhorn синдром (ОМИМ: 194190)	Делеција кратког крака 4. хромозома	Низак раст, дисморфолошки знаци, „маска грчког ратника“, епикантуси, кратак филтрум, спуштени углови усана, конвулзије; кашњење психомоторног развоја
Хромозом 4	Синдром делеције 4q21 (ОМИМ: 613509)	Делеција дела дугог крака 4. хромозома	Низак раст, хипотонија, дисморфолошки знаци; широко чело, хиперелоризам, кратак филтрум, тешка психомоторна ретардација
Хромозом 5	Cri du Chat синдром (ОМИМ: 123450)	Делеција кратког крака 5. хромозома	Низак раст, микроцефалија, округло лице, хипертелоризам, микрогнатија, хипотонија, дисморфолошки знаци; тешка психомоторна ретардација, специфичан плач због хипоплазије хрскавице ларинкса
Хромозом 7 и 11	Silver-Russel (ОМИМ: 180860; 312780; 616489)	Матернална микродупликација 11p15 matUPD7 поремећаји импринтинга 11p15	Низак раст, интраутерусна ретардација раста, дисморфолошки знаци: високо чело, мала вилица, триангуларно лице, клинодактилија, камптодактилија, хипоспадија, асиметрија тела, кашњење психомоторног развоја
Хромозом 11	WAGR синдром (ОМИМ: 194072)	Делеција 11p13	Низак раст, аниридија, хемихипертрофија, крипторхизам, Вилмсов тумор
Хромозом 14	Temple (ОМИМ: 616222)	Mat UPD 14 (14q32)	Низак раст, мала порођајна тежина, хипотонија, потешкоће са храњењем, широко чело, кратак нос, мале шаке и стопала
Хромозом 15	Prader Willi sindrom (ОМИМ: 176270)	Делеција 15q11-13 Губитак експресије патерналне копије импринтинг гена (SNRPN, NDN) MatUPD	Низак раст, интелектуални дефицит, поремећаји понашања, микроцефалија, страбизам, микропенис, гојазност

Хромозом	Синдром	Узрок	Симптоми
Хромозом 17	Smith-Magenis синдром (ОМИМ: 182290)	Делеција 17p11.2	Низак раст, брахицефалија, хипоплазија средњег дела лица, прогнатизам, груб глас, кашњење говора, глувоћа, поремећаји понашања, психомоторна ретардација, може бити удружен са дефицитом хормона раста
Хромозом 17	Miller-Dieker синдром (ОМИМ: 247200)	Делеција 17p13.3	Низак раст, лизенцефалија, микроцефалија, набрана кожа у пределу глабеле, проминентан окципит, уско чело, надоле постављени очни прорези, мали нос, кардиоваскуларне аномалије, хипопластичне мушке гениталије, конвулзије
Хромозом 17	Синдром дупликације 17q21.25 (ОМИМ: -)	Дупликација 17q21.25	Низак раст, кашњење психомоторног развоја, дистална артрогрипоза, резистенција на хормон раста
Хромозом 22	DiGeorge синдром (ОМИМ: 192430)	Микроделеција 22q11	Низак раст, варијабилан фенотип, хиперназални говор, хипокалцемија, велопалатинална инсуфицијенција, хипопаратиреоидизам, интелектуалне потешкоће

Табела 3. Примери скелетних дисплазија удружених са ниским растом

Ген	Синдром	Наслеђивање	Симптоми
Ген: FGFR3	Ахондроплазија (ОМИМ: 100800)	аутозомно доминантно	Низак раст, ризомелично скраћење екстремитета, назначено чело, хипоплазија средњег дела лица, лумбална лордоза, ограничена екстензија у зглобу лакта, гену варум
Ген: FGFR3	Хипохондроплазија (ОМИМ: 146000)	аутозомно доминантно	Низак раст, лумбална лордоза, кратки екстремитети, кратке и широке кости
Ген: FGFR3	Танајофорична дисплазија (ОМИМ: 187600)	аутозомно доминантно	Низак раст са леталним исходом перинатално, изражено скраћење екстремитета
Ген: ROR2, WNT3A	Робинов синдром (ОМИМ: 268310)	аутозомно доминантно, аутозомно рецесивно	Низак раст, назначено чело, хипертелоризам, широк нос, кратки екстремитети, хипоплазија гонада, вертебрална сегментација
Ген: FGFR1, FGFR2	Pfeifferov синдром (ОМИМ: 101600)	аутозомно доминантно	Низак раст, краниосиностоza са аномалијама шака и стопала

Табела 4. Моногенски условљена обољења (из групе RAS-оболела) која су удружена са ниским растом

Ген	Синдром	Наслеђивање	Симптоми
Ген: PTPN11, KRAS, SOS1, RAF1, NRAS, BRAF, RIT1	Ноопанов синдром (ОМИМ: 163950 605275 609942 610733 611553 613224 613706 615355 616559 616564)	аутозомно доминантно	Низак раст, дизморфија лица, урођена срчана мана
Ген: HRAS	Costello синдром (ОМИМ: 218040)	аутозомно доминантно	Низак раст, слабије напредовање, кашњење психомоторног развоја, урођена срчана мана
Ген: PTPN11, RAF1, BRAF	ЛЕОПАРД синдром (ОМИМ: 151100; 611554; 613707)	аутозомно доминантно	Низак раст са мултиплим лентиринозним променама, електрокардиографским поремећајима спровођења, хипертелоризам, пулмонална стеноза, абнормалне гениталије, сензоринеурална глувоћа

Клинички постављена дијагноза се употпуњује лабораторијском, пре свега молекуларном дијагностиком која је потребна ради потврде клиничке дијагнозе и ради правилног приступа мониторинговању, потребној додатној дијагностици, давању исправне генетичке информације, пренаталној дијагностици и лечењу (2).

Развој нових технологија је допринео разјашњавању генетичких узрока ниског раста, укључујући и синдромске и несиндромске форме ниског раста. Технике као што су анализа полиморфизама појединачних нуклеотида комплетног генома (енгл. *Whole Genome Single Nucleotide Polymorphism*) и ереј компаративна геномска хибридизација (енгл. *Array-Comparative Genomic Hybridization*) као и техника секвенцирање комплетног генома (енгл. *Whole Exome Sequencing*) имају значајан допринос за идентификацију узрока ниског раста нарочито када је претходно тестирање за познате синдроме негативно (3).

ЗАКЉУЧАК

Педијатар се у свом раду свакодневно сусреће са проблемима ниског раста и има удела у мултидисциплинарном приступу: у спровођењу дијагностике, медицинском праћењу и лечењу деце захваћене ниским растом. Због комплексности могућих генетичких узрока на раст, при приступу пацијентима са ниским растом треба размотрити и могућности детекције узрока ниског раста савременим доступним молекуларно-генетичким технологијама.

ЛИТЕРАТУРА

1. Jee YH, Andrade AC, Baron J, Nilsson O. Genetics of short stature. *Endocrinol Metab Clin North Am.* 2017;46(2):259-81.
2. Dauber A, Rosenfeld R, Hirschhorn J. Genetic evaluation of short stature. *J Clin Endocrinol Metab.* 2014; 99(9):3080-92.
3. Argente J. Challenges in the management of short stature. *Horm Res Paediatr.* 2016; 85(1):2-10.

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

616-053.2(082)

ПЕДИЈАТРИЈСКА школа Србије. Семинар
(21 ; 2018 ; Златибор)

Зборник предавања / Педијатријска
школа Србије, XXI [семинар], Златибор, 10–16.
јун 2018. ; [главни и одговорни уредници
зборника Драгана Јанић, Срђан Пашић]. –
Београд : Удружење педијатара Србије, 2018
(Београд : Досије студио). – XXIX, 325 стр. :
илустр. ; 24 cm

Тираж 500. – Стр. VII–VIII: Рецензија / Радован
Богдановић, Недељко Радловић. – Аутори
радова: стр. XXI–XXIX. – Библиографија уз
сваки рад.

ISBN 978-86-85527-24-1

а) Педијатрија – Зборници
COBISS.SR-ID 264683532

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY